

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Rango etario 10 a 14 años

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Rango etario 10 a 14 años

¿Qué haremos hoy?

Recordar el trabajo que realizamos el año pasado y conocer cómo son y dónde están las otras escuelas y playas de los países de ReCiBa.

Lo primero, damos la bienvenida a las nuevas escuelas que se incorporan a partir de este año a la Red ReCiBa.

Luego de unas merecidas vacaciones, creemos que es necesario recordar lo realizado hasta ahora por los estudiantes de la Red, y que puedan conocer qué se hizo en otros países.

Entre todos comenten las siguientes preguntas

¿Qué países forman parte de ReCiBa?

¿Recuerdan qué hicimos el año pasado?

¿Qué actividades les gustó más?

¿Qué les parece llevar a cabo diferentes actividades junto con estudiantes de otros países?

¿Qué sienten al ser parte de esta Red?

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

ACTIVIDAD 1: Conociendo el entorno de ReCiBa

Hemos preparado una presentación Power Point en la que aparece el trabajo realizado por los estudiantes ReCiBa en 2018. Lo primero que haremos será ver este trabajo.

1. Transformen la sala de clases en un cine y proyecten la presentación.
2. Revisen y comenten, página por página lo que ven en la presentación, guiándose por las preguntas de la **actividad 2**.

Las preguntas son para trabajar en clase. Coméntenlas con su profesor(a) y sus compañeros(as).

Los científicos deben ser observadores, formular preguntas y reflexionarlas.

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

ACTIVIDAD 2: Comentemos los videos

Sobre las escuelas

1. ¿Cuántas escuelas son?
2. ¿Son como te las imaginabas?
3. ¿Se parecen las otras escuelas a tú escuela?
4. ¿En qué se parecen y en qué no se parecen?
5. ¿Qué es lo que más se repite en las escuelas?
6. ¿Qué es lo que te gustaría conocer de estas escuelas?
7. **¿Qué otras preguntas te surgen al ver las imágenes?**

Sobre los mapas

1. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de los dibujos?
2. ¿Son todas las localidades iguales? ¿Qué te llamó la atención?
3. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre las localidades?
4. ¿Hay alguna localidad que se parezca a la tuya?
5. ¿Qué lugar te gustaría conocer o visitar? ¿Por qué?
6. **En conjunto, todo el curso intente formular al menos 1 nueva pregunta que puedan responder al ver las imágenes de la presentación.**

Guía N°1

ReCiBa ¿Qué somos? ¿Qué hacemos?

Sobre las playas

1. ¿Qué varía en las playas?
2. ¿Cambian las playas a medida que recorremos de norte a sur la costa del Océano Pacífico? ¿Qué característica principal notas que va cambiando?
3. ¿Hay alguna o algunas que te llaman más la atención que otras? ¿Por qué?
4. ¿Es posible ver animales en ellas? ¿Cuáles?
5. ¿Se ven esos mismos animales en tu playa?
6. ¿Es posible ver basura en ellas?
7. ¿Qué opinan de esto último?
8. **En grupos, formulen una hipótesis (posible explicación) a los problemas ambientales que han visto en las playas.**

Como ven, hay muchas cosas en las cuales nuestros países, localidades, escuelas y playas se parecen y otras que no tanto. Lo importante es **conocer y valorar nuestras diferencias y similitudes**, ya que es justamente esto lo que nos enriquece y hará que nuestra Red Internacional sea tan grande y diversa como las playas del Océano Pacífico

